

LITORAL EM DISPUTA: UMA ANÁLISE DO AVANÇO TURÍSTICO-IMOBILIÁRIO NO LITORAL NORTE DE ALAGOAS E SUAS MANIFESTAÇÕES CONTESTATÓRIAS

DOI: 10.5281/zenodo.13888409

Wanderson J. F. Gomes¹

¹Doutorando em Sociologia – Universidade Federal de Sergipe
wandersonjfgomes@academico.ufs.br

AT13: Urbanização e desigualdade social.

RESUMO: Historicamente associado à concentração fundiária, baixa dinâmica produtiva e profundas desigualdades socioeconômicas, Alagoas tem assimilado o mercado do turismo como potencialmente capaz de aplacar desequilíbrios sociais. No entanto, a ocupação urbano-mercadológica indiscriminada e a concentração socioespacial nas praias, sobretudo no litoral norte, tem ameaçado a irrefutabilidade pública deste segmento. Desse modo, este trabalho tem por objetivo mapear como se circunscrevem as recentes manifestações contrárias à densa ocupação turístico-imobiliária no litoral norte de Alagoas. A pesquisa atende ao método qualitativo, alicerçada em revisão bibliográfica multidisciplinar e acesso a dados secundários, como artigos jornalísticos disponíveis na *Internet*, permitindo a elaboração de dois quadros gerais: 1) as etapas sócio-históricas de construção do turismo litorâneo nesse estado nordestino, a partir 1970; 2) as recentes manifestações contrárias à expansão econômica no litoral norte. Como resultados preliminares, constatamos que as reivindicações são mobilizadas a partir de questões morais como acesso às praias, qualidade de vida local, contradição entre construção de empreendimentos luxuosos em cidades marcadas por precariedade e desigualdade, prejuízos ao ecossistema e à subsistência de comunidades. De modo geral, as manifestações questionam a suposta racionalidade econômica do segmento, politicamente exaltada por setores público-privados.

Palavras-chave: Alagoas; Desigualdades socioeconômicas; Litoral norte; Manifestações contestatórias; Ocupação turístico-imobiliária.

1. INTRODUÇÃO

A literatura consultada demonstra que a formação social de Alagoas, de modo similar a outros estados do Nordeste brasileiro, é indissociável da influência cultural e do domínio rural absoluto promovidos pelas elites político-econômicas locais (DUARTE, 2023; BRANDÃO, 2018). Logo, caracterizada por profunda concentração fundiária, baixa dinâmica produtiva e graves desigualdades socioeconômicas, o estado se tornou berço de incentivos público-privados que materializaram um novo e flexível mercado: o turismo (em especial, o litorâneo).

Consolidado por cenários idílicos inatos aos seus territórios litorâneos, somado ao crescimento urbano, ao arrefecimento da monocultura, às políticas multilaterais de investimento a partir dos anos 1970 e, mais firmemente, à profissionalização e descentralização da gestão

nacional do turismo a partir de 2002, o mercado turístico alagoano, especificamente o de “sol e praia”, foi sendo forjado pela máquina estatal como um moderno e revigorante projeto de desenvolvimento para aplacar desequilíbrios sociais de toda sorte.

Assim sendo, desde 1972, com o ousado plano econômico em torno da revitalização infraestrutural da Praia de Pajuçara, obra do então governador Afrânio Salgado Lages que buscava colocar Maceió no mapa nacional de destinos turísticos (DUARTE, 2023), a ocupação mercadológica das praias passou a ser um ato intimamente interligado aos objetivos político-econômicos do estado. Mais à frente na história, alinhado a interesses neoliberais globais, Alagoas, sobretudo sua capital Maceió, foi transformado em gigantesca rota de negócios (LEITE, 2018), abrindo largas passagens aos mercados imobiliário e empresarial, nacional e internacional.

No entanto, alvo inicial do governo Lages, o mercado turístico-imobiliário em ebulição em Maceió passou mais recentemente a atuar como campo gravitacional para outros territórios, aproximando e induzindo/propagando mercadologicamente municípios costeiros geograficamente próximos, caso que vem ocorrendo com as cidades que constituem o litoral norte, mais precisamente os oito municípios da Área de Proteção Ambiental (APA), criada em 1997, denominada Costa dos Corais. São eles: Barra de Santo Antônio, Japaratinga, Passo do Camaragibe, Maragogi, São Miguel dos Milagres, Paripueira, Porto Calvo e Porto de Pedras.

A despeito dos destacáveis resultados econômicos desse mercado, mais recentemente, com a difusão das preocupações públicas acerca do adensamento populacional no litoral norte, do turismo de massa, dos danos ambientais, das restrições de acesso às praias, da qualidade de vida das comunidades costeiras e da *gentrificação*¹ das populações vulneráveis, o mercado turístico-imobiliário tem sido atravessado por manifestações constestatórias, que revelam, de modo geral, os limites e fragilidades da sua auto-professada racionalidade econômica.

Embora seja socialmente disseminada uma versão discursiva politicamente instrumentalizada e coletivamente legitimada do turismo como um segmento fundamental para o desenvolvimento socioeconômico local, os paradoxos desta economia começam a criar rachaduras em sua forma aparentemente sólida e cristalina, reverberando com maior intensidade na sociedade civil organizada. Um dos exemplos é que, embora o turismo na Área de Proteção

¹ Sobre este conceito, convém ressaltar que nos baseamos na definição de Sequera (2020), onde *gentrificação* é a expulsão de pessoas, práticas e saberes de um território concreto através da reinvenção de capital público e privado e da incorporação de uma população com maior capital econômico e cultural. Tem lugar em áreas urbanas populares cuja renovação está relacionada com a especulação imobiliária. Surge como um dos principais mecanismos contemporâneos de gestão urbana neoliberal, que se oculta entre conceitos como “regeneração”, “revitalização” e “renascimento”.

Ambiental Costa dos Corais (APACC), entre 2019 e 2020, tenha contribuído em 6,87% (R\$2.321 bilhões) para o Produto Interno Bruto (PIB) de Alagoas e fortalecido a geração de emprego local, índices como educação e renda persistem com baixo desempenho nos municípios do litoral norte que, atualmente, são os que mais recebem essa expansão urbano-turística (PDITS, 2023).

Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo mapear, ainda que de modo introdutório, como se circunscrevem as manifestações contrárias à expansão turístico-imobiliária no litoral norte de Alagoas, notadamente diante de um cenário de inteira hegemonia desta economia local.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se baseou em pesquisa qualitativa, alicerçada em dados secundários, a partir de duas etapas de análise:

- 1) Revisão bibliográfica e multidisciplinar sobre o fenômeno da urbanização e da apropriação mercadológica do litoral;
- 2) Acesso a dados de órgãos oficiais públicos e privados, bem como uma seleção de artigos jornalísticos sobre o turismo litorâneo em Alagoas, permitindo: a) a construção de um breve panorama do desenvolvimento sócio-histórico do mercado litorâneo no estado; b) a construção de um breve panorama sobre as questões morais que perpassam as recentes manifestações de contestação à expansão mercadológica no litoral norte do estado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ocupação litorânea não é uma exclusividade das cidades costeiras alagoanas. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade dos 203 milhões de habitantes do Brasil (ou 54,8%) reside a até 150 km em linha reta ao litoral, número que equivale a 111 milhões de brasileiros distribuídos entre as 16 capitais litorâneas, sendo oito localizadas na região Nordeste (IBGE, 2023).

Atestando o hábito de consumo nas/das zonas costeiras, o Ministério do Turismo brasileiro (MTUR) afirma que o turismo de sol e praia desponta como o principal mobilizador para as viagens, tanto de turistas domésticos quanto internacionais, fazendo com que as praias sejam visadas para a moradia permanente, segunda moradia ou práticas de lazer/entretenimento com alta periodicidade.

Este movimento tem gerado importantes resultados econômicos às regiões, mas, de maneira oposta, deflagrado consequências humanas e ambientais impactantes. Exemplo é a

diminuição dos territórios de praias e dunas em 15% no país, passando de 457 mil hectares em 1985 para 389 mil hectares em 2021 (MAPBIOMAS, 2021), demonstrando que a densidade física, a privatização econômica mediada pelo Estado e o povoamento irrestrito resultam em rígida delimitação mercadológica das regiões costeiras, despertando maior probabilidade de conflitos e disputas socioespaciais no entorno das praias.

As mudanças físicas coordenadas e operacionalizadas pela simbiose Estado-mercado também implicam em transformações simbólicas, resultando no encarecimento da vida, na dissolução de culturas tradicionais, nas violentas desapropriações urbanas e na *gentrificação*. Para Erminia Maricato (2015, p. 23): “A cidade é um grande negócio e a renda imobiliária seu motor central”.

O avanço da lógica neoliberal público-privada ao litoral brasileiro tem sido contundente entre os consumidores estrangeiros, especialmente no contexto pós-pandêmico. A consultoria imobiliária *VMV Real Estate Consulting* apresenta dados relevantes que apontam para uma densa ocupação. Nos últimos quatro anos, as vendas de imóveis para clientes estrangeiros registraram alta de 450% em 24 estados. Nas cidades costeiras, a média de vendas das grandes incorporadoras para compradores estrangeiros saltou de 3% para 12%, reforçando a sólida tendência de ocupação costeira por uma determinada classe economicamente privilegiada.

Incorporando discursos social e ambientalmente sustentáveis às suas narrativas, setores público e privado justificam ações e seguem promovendo irrestrita expansão e uso dos recursos naturais no litoral norte de Alagoas através da instação de hotéis, *resorts*, pousadas, bares, restaurantes e outros estabelecimentos para captar turistas-consumidores. Outro aspecto relevante é a atuação de municípios de destaque turístico como polos indutores (Maceió e Maragogi) das transformações ambientais e urbanas que se seguem por longas extensões territoriais.

Em interessante pesquisa realizada no Polo Turístico Costa dos Corais, Santos (2021) explica que discursos associados à responsabilidade, sustentabilidade, desenvolvimento regional e geração de emprego e renda terminam por legitimar práticas desenfreadas de apropriação dos territórios litorâneos, sem a devida articulação com as comunidades locais, prejudicando povos tradicionais da região, como os pescadores artesanais, por exemplo.

A armadura “impenetrável” e o *status* aparentemente inquestionável da economia turística em Alagoas parecem estar sendo gradualmente enfraquecidos. No breve levantamento realizado para esta pesquisa a partir de dados secundários, como artigos jornalísticos pesquisados na *Internet*, pudemos constatar a proliferação recente de manifestações de caráter

contestatório que se colocam diante do avanço turístico-imobiliário no litoral norte do estado de Alagoas, confrontando a suposta racionalidade econômica dos setores público e privado que injetam capital econômico e simbólico neste mercado.

Como hipóteses para a motivação das recentes contestações, destacamos as preocupações em torno da proteção da biodiversidade litorânea, da *gentrificação*, das mudanças climáticas observadas em maior intensidade no Brasil atualmente e, mais especificamente, na tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), nº 03 de 2022, popularmente conhecida como “PEC das praias” ou “PEC da privatização das praias”, que alcançou repercussão nacional ao propor a retirada dos terrenos de marinha da gestão da União, repassando-os à posse permanente de estados, municípios e atuais ocupantes.

Os resultados preliminares demonstraram a intensificação de manifestações de caráter contestatório preocupadas com o avanço mercadológico no litoral norte de Alagoas. Os atores sociais questionam a racionalidade econômica do setor, atravessando-o por múltiplas questões morais. Entre as principais pautas observadas nas fontes consultadas, listamos: 1) livre acesso às praias – direito reconhecido pelo artigo 10, da Lei 7.661/88 da Constituição Federal Brasileira (CALHEIROS, 2024); 2) preservação ambiental e qualidade de vida local comprometidas por projetos de revitalização (OLIVEIRA; LEITE, 2020); 3) expansão da infraestrutura turística com apoio ou anuência do Estado, comprometendo áreas verdes (OLIVEIRA, 2024a); 4) expansão de empreendimentos imobiliários, empresariais e de eventos de luxo, diante da pobreza e da frágil infraestrutura dos municípios, carentes, por exemplo, em saneamento básico e abastecimento de água (MEDEIRO, 2023); 5) ameaça ao ecossistema, prejudicando a subsistência de comunidades já vulnerabilizadas (OLIVEIRA, 2024b); 6) o *boom* de condomínios, *resorts* e hotéis “pé na areia” que se propagam em Áreas de Preservação Permanente (APPs) ou de Proteção Ambiental (APAs) (TEIXEIRA, 2020).

No entanto, qual a importância em se destacar questões morais associadas ao mercado econômico do turismo? Assim como Pimentel (2020), consideramos os modelos explicativos tradicionais da economia, a exemplo das ideias de “oferta” e “demanda”, insuficientes para compreender o campo do turismo. Mobilizando a teoria bourdieusiana, o autor compreende que os agentes do campo turístico precisam considerar as relações sociais (internas e externas) e que, conseqüentemente, tais relações serão responsáveis pelas formas sociais deste mercado econômico, operando na construção de suas fronteiras e regras internas. Isto posto, assimilamos o mercado turístico como um *campo social*, onde são identificadas não apenas as relações

puramente econômicas que perpassam sua existência, mas as dinâmicas sociais de aceitação e contestação do mercado, ou seja, a *violência física e simbólica* proporcionada pelo processo de expansão econômica ao litoral e pelas disputas no espaço urbano.

Os investimentos públicos repassados por meio de políticas endereçadas a locais estratégicos da cidade são aliados na urbanização, na geração de riquezas e na valorização centralizadora de determinados imóveis e territórios em detrimento das desigualdades que imperam em outros (MARICATO, 2015). Portanto, a literatura indica que, apesar de sua incontestante importância na geração de receitas e abertura de novos postos de emprego para as populações locais (sobretudo nas altas temporadas), a economia do turismo precisa ser “reintroduzida” analiticamente à dimensão social, onde se pontuem questões morais que perpassam obrigatoriamente a ocupação indiscriminada das áreas litorâneas. Em vista disso, deve-se considerar os efeitos prejudiciais provocados pelo turismo e pelo modelo econômico do setor empresarial-imobiliário às comunidades locais não integradas efetivamente a esse processo (SILVA *et al.*, 2024), bem como ao meio ambiente, visto a necessidade de preservação estratégica da biodiversidade costeira aliado a modelos econômicos mais sustentáveis.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta breve investigação, contemplamos, num primeiro momento, a construção do mercado turístico em Alagoas, sobretudo a partir da década de 1970, como solução viável à histórica fragilidade socioeconômica do estado.

Posteriormente, ao examinarmos dados secundários, notadamente matérias jornalísticas disponíveis na *Internet*, constatamos que, apesar dos discursos público-privados de defesa e exaltação da economia turística como imprescindível ao estado, há em curso uma série de manifestações contrárias ao fenômeno mercadológico que se apropria do litoral (em especial, o litoral norte).

Ainda, como forma de consubstanciar as manifestações contestatórias, procuramos delimitar as questões morais mobilizadas contra a suposta racionalidade do mercado turístico em Alagoas. Assim sendo, verificamos que as pautas se desenvolvem em torno de temas como acesso às praias, qualidade de vida local, paradoxo da construção de luxuosos empreendimentos em cidades marcadas por precária infraestrutura e aguda desigualdade socioeconômica, bem como prejuízos ao ecossistema e às comunidades vulneráveis.

Concluimos mencionando que o presente trabalho é um esforço ainda introdutório de compreender as manifestações locais de contestação, sendo imperativo uma observação

prolongada, profunda e empiricamente consistente das comunidades-alvo da expansão dos mercados litorâneos no estado, possibilitando uma reflexão sociológica sobre seus desafios e, principalmente, suas propostas de integração ao turismo.

REFERÊNCIAS

ALAGOAS. Governo do Estado de Alagoas, Secretaria de Estado do Turismo. **Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS)**. Maceió, 2023. Disponível em: <<https://observatorio.setur.al.gov.br/planos-e-programas>>. Acesso em: 20 set. 2024.

BRANDÃO, L. F. L. M. **O estado e o mercado no processo de produção do espaço em Alagoas**. Maceió: Fapeal/Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2018, 172 p.

CALHEIROS, V. Em Alagoas, muitas praias são privatizadas nos 230 quilômetros de litoral. **Tribuna Hoje**, 08 jun. 2024. Disponível em: <<https://tribunahoje.com/noticias/cidades/2024/06/08/139377-em-alagoas-muitas-praias-sao-privatizadas-nos-230-quilometros-de-litoral>>. Acesso em: 07 set. 2024.

DAMASCENA, B. Investimento estrangeiro impulsiona mercado imobiliário do litoral brasileiro. **Estadão Imóveis**, 29 de jun. de 2023. Disponível em: <<https://imoveis.estadao.com.br/loteamento-urbano/investimento-estrangeiro-impulsiona-mercado-imobiliario-do-litoral-brasileiro/>>. Acesso em 10 set. de 2024.

DUARTE, R. de O. **Laguna de encantos e desencantos**. Maceió: Edufal, 2023, p. 170 p.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). **Quarto Trimestre de 2023 – Referência aos meses de outubro e dezembro de 2023**. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2023_4tri.pdf>. Acesso em: 20 set. 2024.

LEITE, R. P. Razão e cidade moderna. **Revista Brasileira de Sociologia - RBS**, 5(10), p. 290-310, 2018. DOI: 10.20336/rbs.214. Disponível em: <<https://rbs.sbsociologia.com.br/index.php/rbs/article/view/302>>. Acesso em: 25 set. 2024.

MARICATO, E. **Para entender a crise urbana**. São Paulo: Expressão Popular, 2015, 112 p.

MEDEIRO, C. Turismo exclui moradores da praia em rota de Réveillon de lux em Milagres. **UOL**, 30 dez. 2023. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2023/12/30/reveillon-desigualdade-turismo-milagres-praia-alagoas.html/>>. Acesso em 06 set. 2024.

MINISTÉRIO DO TURISMO. **Anuário Estatístico de Turismo**. v. 47, Ano Base, 2019. 2ª ed. Março de 2021.

OLIVEIRA, W. Moradores de Guaxuma se manifestam contra obra da Prefeitura que pode ameaçar área verde. **Mídia Caeté**, 07 maio 2024b. Disponível em: <<https://midiacaeete.com.br/moradores-de-guaxuma-se-manifestam-contr-obra-da-prefeitura->

[que-pode-ameacar-area-verde/](#)>. Acesso em: 05 set. 2024.

OLIVEIRA, W. Riscos ambientais: moradores da Garça protestam contra lançamento de mais um prédio à beira-mar. **Mídia Caeté**, 24 fev. 2024a. Disponível em:

<<https://midiacaeete.com.br/riscos-ambientais-moradores-da-garca-protestam-contralancamento-de-mais-um-predio-a-beira-mar/>>. Acesso em: 05 set. 2024.

OLIVEIRA, W.; LEITE, L. Sonho que virou pesadelo: a realocação ao Centro Pesqueiro.

Mídia Caeté, 09 mar. 2020. Disponível em: <<https://midiacaeete.com.br/sonho-que-virou-pesadelo-como-se-deu-realocacao-ao-centro-pesqueiro/>>. Acesso em: 05 set. 2024.

PIMENTEL, T. D. O campo turístico: uma perspectiva sócio-política para estudar a ação e sua estruturação. **Rev. Latino-Am. Turismologia/RELAT**, Juiz de Fora, 6(1), p. 1-13, Jan./Dez., 2020. Disponível em:

<<https://periodicos.ufjf.br/index.php/rlaturismologia/article/view/33132>>. Acesso em: 10 set. 2024.

SANTOS, T. S. **Pescadores sitiados: pesca artesanal na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais**. 2023. 83 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Instituto de Ciências Sociais, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

SEQUERA, J. **Gentrificación: Capitalismo cool, turismo y control del espacio urbano**. Madrid: Catarata, 2020, 109 p.

SILVA, J. B. da; FRAGA, L. L.; TOBIAS, C. M. O turismo sob a ótica do desenvolvimento social sustentável. **Missões: Revista de Ciências Humanas e Sociais**, 10(1), p. 01–13, 2024. DOI: 10.62236/missoes.v10i1.212. Disponível em:

<<https://revistamissoeschs.com.br/missoes/article/view/212>>. Acesso em: 17 set. 2024.

TEIXEIRA, E. Em Milagres empresários e pousadeiros denunciam crime ambiental em plena Rota Ecológica. **Tribuna Hoje**, 19 out. 2020. Disponível em:

<<https://tribunahoje.com/noticias/interior/2020/10/19/32055-em-milagres-empresarios-e-pousadeiros-denunciam-crime-ambiental-em-plena-rota-ecologica>>. Acesso em: 06 set. 2024.